

Organigramme de la Bibliothèque du roi de 1819

Olivier Jacquot^{1*}

* Correspondance

Olivier Jacquot, Bibliothèque nationale de France, 58 rue de Richelieu, 75005 Paris
Mél : olivier.jacquot@bnf.fr

Résumé

Organigramme de la Bibliothèque du roi de 1819.

Mots clefs : Bibliothèque nationale de France, Bibliothèque nationale (France), Organigrammes (organisation)

Almanach royal, pour l'an M. DCCC. XIX, Présenté à Sa Majesté, Par Testu. A Paris : Chez Testu et Cie, rue Hautefeuille, n°. 13, [1819], p. 825-826.

Disponible sur Internet, url :
<<https://archive.org/details/almanachnational1819fran/page/825/mode/1up>>.

Organigramme

Fonction en 1819	Titulaire	Forme normalisée
Conservateur-administrateur des livres imprimés	M. Capperonnier	Jean-Augustin Capperonnier (1745-1820)
Conservateur-administrateur des livres imprimés	M. Van-Praet	Joseph Van Praet (1754-1837)
Conservateur-administrateur des manuscrits en langues orientales	M. Langlès	Louis-Mathieu Langlès (1763-1824)
Conservateur-administrateur des manuscrits en langues modernes	M. Dacier	Bon Joseph Dacier (1742-1833)
Conservateur-administrateur des manuscrits en langues grecque et latine	M. Gail	Jean-Baptiste Gail (1755-1829)

¹ Bibliothèque nationale de France, Paris, France.

Conservateur-administrateur des médailles antiques et pierres gravées	M. Gosselin	Pascal-François-Joseph Gosselin (1751-1830)
Conservateur-administrateur des médailles antiques et pierres gravées	M. Raoul-Rochette	Raoul-Rochette (1790-1854)
Conservateur-administrateur des estampes et planches gravées	M. Joly	Adrien-Jacques Joly (1756-1829)
Libraire de la bibliothèque	M. Debure frère	Jean-Jacques Debure (1765-1853)
Libraire de la bibliothèque	M. Debure frère	Marie-Jacques Debure (1767-1847)
Administrateur de l'École spéciale de Langues orientales vivantes	M. Langlès	Louis-Mathieu Langlès (1763-1824)
Professeur de persan et malais de l'École spéciale de Langues orientales vivantes	M. Langlès	Louis-Mathieu Langlès (1763-1824)
Professeur d'arabe vulgaire et littéral de l'École spéciale de Langues orientales vivantes	M. Silvestre-de-Sacy	Antoine-Isaac Silvestre de Sacy (1758-1838)
Professeur de turc de l'École spéciale de Langues orientales vivantes	M. Jaubert	Amédée Jaubert (1779-1847)
Professeur d'arménien de l'École spéciale de Langues orientales vivantes	M. Cerbied	Jacques Chaban de Cerbied
Professeur de grec moderne de l'École spéciale de Langues orientales vivantes	M. Hase	Charles-Benoît Hase (1780-1864)

Professeur, Cours d'archéologie	N...	
Secrétaire de l'École spéciale de Langues orientales vivantes	M. Sédillot	Jean-Jacques Sédillot (1777-1832)

Transcription

« Bibliothèque du Roi,
Rue de Richelieu.
Conservateurs-Administrateurs

Des Livres imprimés.

M. Capperonnier [Chevalier de l'Ordre Royal de la } à la
Légion d'Honneur], Bibliothèque.

M. Van-Praet [Chevalier de l'Ordre Royal de la Légion
d'Honneur],

Des Manuscrits.

M. Langlès, pour les Manuscrits en langues orientales ; à la Bibliothèque.

M. Dacier [Chevalier de l'ordre de Saint-Michel] (O[fficier de l'Ordre Royal de la Légion d'Honneur]),
pour les Manuscrits en langues modernes ; à la Bibliothèque.

M. Gail [Chevalier de l'Ordre Royal de la Légion d'Honneur], pour les Manuscrits en langues grecque
et latine ; au Collège royal de France.

Des Médailles antiques et Pierres gravées.

M. Gosselin (O[fficier de l'Ordre Royal de la Légion } à la
d'Honneur]), Bibliothèque.

M. Raoul-Rochette,

Des Estampes et Planches gravées.

M. Joly [Chevalier de l'Ordre Royal de la Légion d'Honneur], à la Bibliothèque.

Libraires de la Bibliothèque.

MM. Debure, frères, Libraires du Roi, rue Serpente, n. 7.

Cette Bibliothèque est ouverte, pour les lecteurs, tous les jours, excepté les dimanches et les fêtes, de 10 à 2 heures, et pour les curieux, les mardis et vendredis, aux mêmes heures. Elle est en vacance depuis le 1^{er} septembre jusqu'au 13 octobre.

École royale et spéciale
*Des langues orientales vivantes, et d'une utilité reconnue pour la Politique et le Commerce, établie
près la Bibliothèque du Roi.
Persan et Malay.*

M. Langlès [Chevalier de l'Ordre Royal de la Légion d'Honneur], *Administrateur de l'Ecole et Professeur.*

Les mardis, jeudis et samedis, à 3 heures.

Arabe vulgaire et littéral.

M. le Baron Silvestre-de-Sacy (O[fficier de l'Ordre Royal de la Légion d'Honneur]), *Professeur.*

Les mardis, jeudis et samedis à 10 heures et demie du matin.

Turc.

M. le Chevalier Jaubert [Chevalier de l'Ordre Royal de la Légion d'Honneur], *Professeur.*

Les mardis, jeudis et samedis, à midi et demi.

Arménien.

M. Cerbied, *Professeur.*

Les mardis, jeudis et samedi, à 6 heures du soir.

Cours de Grec moderne.

M. Hase.

Les lundis, mercredis et vendredis, à 2 heures et demie.

Cours d'Archæologie, à la Bibliothèque du Roi.

M., *Professeur.*

M. Sédillot [Chevalier de l'Ordre Royal de la Légion d'Honneur], *Secrétaire de l'Ecole.* »

Reproduction

Olivier Jacquot (BnF)

Citer cet article : Jacquot, Olivier, « Organigramme de la Bibliothèque du roi de 1819 », dans : *BnF Comité d'histoire*, 2 septembre 2024. Disponible sur Internet, url : <<https://comitehistoire.bnf.fr/organigramme-biblioth%C3%A8que-roi-1819>>.

ORCID

Olivier Jacquot <https://orcid.org/0000-0001-8416-6961>